

INTEGRANDO DIREITO E SAÚDE MENTAL: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS NO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA "LIBERDADE CAÇA JEITO: SAÚDE MENTAL E DIREITOS HUMANOS"

Lígia Mikal do Nascimento Silva ¹, João Paulo Amorim da Silva ², João Lucas Magalhães Alencar ³, Ermesson Teixeira Santiago ⁴ e Leonísia Moura Fernandes ⁵

¹Curso de Bacharelado em Direito - Campus Floresta, ligia.silva@sou.ufac.br; ²Curso de Bacharelado em Direito - Campus Floresta, amorim.joao@sou.ufa.br; ³Curso de Bacharelado em Direito - Campus Floresta, joao.lucas.m.a@sou.ufac.br; ⁴Curso de Bacharelado em Direito - Campus Floresta, ermesson.santiago@sou.ufac.br; e ⁵Orientadora, Curso de Bacharelado em Direito - Campus Floresta, leonisia.mouraf@gmail.com

Resumo

O artigo apresenta uma análise interdisciplinar entre Direito e Saúde Mental, exemplificada pelo projeto extensionista "Liberdade Caça Jeito: Saúde Mental e Direitos Humanos" no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Náuas. Destaca-se a natureza mutável e complexa tanto do Direito quanto da Saúde Mental, ressaltando sua flexibilidade e adaptabilidade. O projeto busca promover os direitos dos usuários do CAPS, oferecendo educação em direitos e acompanhamento jurídico. Além disso, visa identificar demandas legais ocultas, propor encaminhamentos e articular soluções com o sistema de justiça local. Também busca mobilizar a criação de uma associação de usuários e familiares, fortalecendo sua voz e capacidade de defesa. Destaca-se a importância da assistência jurídica na promoção da saúde mental, garantindo acesso aos serviços adequados e defendendo os direitos civis e humanos dos usuários. Essa atuação contribui para uma abordagem mais humanizada e inclusiva na saúde mental, fortalecendo a rede de proteção e cuidado aos indivíduos afetados.

Palavras-chave — Direito, Saúde Mental, Direitos Humanos.

Abstract

The article presents an interdisciplinary analysis between Law and Mental Health, exemplified by the extension project "Freedom Finds a Way: Mental Health and Human Rights" at CAPS (Psychosocial Care Center) Náuas. It emphasizes the mutable and complex nature of

both Law and Mental Health, highlighting their flexibility and adaptability. The project aims to promote the rights of CAPS users, offering education on rights and legal assistance. Additionally, it seeks to identify hidden legal demands, propose referrals, and coordinate solutions with the local justice system. It also aims to mobilize the creation of a users and family association, strengthening their voice and advocacy capacity. The importance of legal assistance in promoting mental health is underscored, ensuring access to appropriate services and defending users' civil and human rights. This role contributes to a more humane and inclusive approach to mental health, bolstering the network of protection and care for affected individuals.

Key words — Law, Mental Health, Human Rights.

1. INTRODUÇÃO

O direito possui uma natureza multifacetada, em constante transformação, assim como as políticas de saúde mental. Portanto, o trabalho começa com uma análise prática das conexões entre direito e saúde mental por meio de vivências obtidas na extensão universitária.

As políticas voltadas à saúde mental no Brasil têm sido objeto de transformações significativas ao longo das últimas décadas, refletindo mudanças na abordagem, no tratamento e na legislação relacionada aos transtornos mentais. A partir de um contexto inicial marcado por práticas asilares e de institucionalização dos sujeitos em sofrimento psíquico, o país passou por um processo de

redemocratização que impulsionou a discussão e implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental e o respeito aos direitos das pessoas com transtornos mentais. A promulgação de leis como a Lei nº 10.216/2001 representou um marco na proteção da dignidade pessoal e dos direitos humanos, estabelecendo condições para a permanência dos indivíduos em seus meios comunitários e visando a autonomia e a cidadania de quem convive com transtornos mentais, especialmente os graves.

No entanto, desafios recentes, como o desmonte de políticas públicas de saúde mental, evidenciam a necessidade contínua de fortalecer e ampliar as ações em prol da saúde mental no Brasil, garantindo o respeito, a inclusão e o bem-estar de todos os cidadãos. Repensar a saúde mental envolve uma abordagem ampla e integrada que vai além do tratamento de sintomas, considerando o sujeito em sua totalidade e contexto social. Isso inclui a promoção de políticas públicas que garantam o acesso universal a serviços de qualidade, a desestigmatização dos transtornos mentais, a valorização da escuta ativa e do acolhimento nas práticas de cuidado e a garantia de um ambiente sadio, seguro e acolhedor às pessoas que convivem com sofrimento psíquico.

A Lei Nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, define este como: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”[2]. Nesse sentido, é essencial fomentar a participação ativa dos usuários, familiares e comunidade na construção de um sistema de saúde mental mais inclusivo e humanizado, que respeite a diversidade e promova a autonomia e a cidadania das pessoas afetadas por transtornos mentais, o que não ocorrerá sem ampla transformação não apenas no sistema de saúde em si, mas na sociedade como um todo, a qual ainda se organiza com base no paradigma manicomial. De modo que o diálogo interdisciplinar, a atenção à saúde mental comunitária e a atuação preventiva também são aspectos fundamentais a serem considerados nesse processo de repensar a saúde mental, visando

o bem-estar e a qualidade de vida de toda a população e a convivência harmônica entre as diversas formas de funcionamento psíquico. Além disso, é essencial que os direitos fundamentais, como moradia, lazer, cultura, transporte, emprego e um meio ambiente ecológico saudável, sejam respeitados e garantidos. A interseção entre esses aspectos cria um ambiente propício para o florescimento da saúde mental e o desenvolvimento integral das comunidades.

O projeto de extensão “‘Liberdade Caça Jeito’: Saúde Mental e Direitos Humanos”, realizado pelo curso de Direito do Campus Floresta, tem como objetivo primordial somar na luta por promoção e segurança do exercício dos direitos das pessoas atendidas pelo CAPS Náuas, serviço de atenção psicossocial que funciona em Cruzeiro do Sul desde 2005 e que atende pessoas do Vale do Juruá que convivem com transtornos mentais graves ou estão em uso abusivo de álcool e outras drogas. Além disso, visa realizar ações educativas em cidadania e direitos junto aos usuários e seus familiares.

Nesse sentido, o projeto acompanha demandas jurídicas dos usuários do CAPS Náuas e tenta identificar as que não são aparentes, encaminhando e propondo encaminhamentos junto aos órgãos do Sistema de Justiça local, acompanhando e informando acerca do desenrolar dos casos. Por fim, contribui para mobilizar a criação de uma associação dos usuários e familiares, fortalecendo sua representatividade e capacidade de defesa de direitos.

A assessoria jurídica aos usuários do CAPS desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental, pois contribui para a garantia dos direitos e da dignidade das pessoas com transtornos mentais. A atuação jurídica nesse contexto visa assegurar que os usuários tenham acesso aos serviços de saúde mental de forma adequada, respeitando seus direitos civis e humanos. Além disso, a assessoria jurídica pode auxiliar na defesa dos direitos dos usuários em situações de discriminação, violação de direitos ou falta de acesso a tratamentos adequados.

Nessa perspectiva, os usuários dos CAPS podem ser orientados e apoiados em questões

legais relacionadas ao seu tratamento ou não, à sua integração na sociedade, ao exercício de sua cidadania e à luta pela construção de um ambiente verdadeiramente antimanicomial. A atuação dos profissionais do direito nesse contexto se soma à contribuição para a promoção de uma abordagem mais humanizada e inclusiva na saúde mental, fortalecendo a rede de proteção e cuidado aos indivíduos com transtornos mentais graves.

O presente artigo tem por objetivo apresentar diálogos interdisciplinares estabelecidos entre Direito e Saúde Mental, baseando-se em experiências vivenciadas pelo projeto extensionista “Liberdade Caça Jeito: Saúde Mental e Direitos Humanos” realizado junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) local.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é uma importante estrutura de atendimento em saúde mental no Brasil, integrando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Os CAPS são serviços de saúde comunitários e substitutivos aos hospitais psiquiátricos, oferecendo atendimento e acompanhamento a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, visando sua reinserção social e o cuidado integral.

Existem diferentes tipos de CAPS, como o CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS infantil (i) e CAPS álcool e drogas (ad), cada um com suas especificidades e abrangências populacionais. Esses centros promovem ações terapêuticas, atividades de reabilitação psicossocial, acompanhamento clínico, atendimento em crises e apoio às famílias dos usuários.

O CAPS Náuas além de oferecer os serviços previstos em sua estrutura (serviço de atenção psicossocial; serviço de práticas integrativas e complementares; e serviço de atenção domiciliar), classificado como CAPS II, desempenha um papel crucial na prestação de assistência à saúde mental para uma demanda significativa, maior do que a que foi instituído para atender. Como o único centro do tipo na cidade de Cruzeiro do Sul, ele não só atende à comunidade local, mas também presta serviços essenciais a comunidades e municípios em

quase todo o Vale do Juruá, inclusive do estado do Amazonas. Sua abrangência geográfica e alcance têm um impacto profundo no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde mental para uma vasta população. Para fundamentar essa afirmação, mencionamos as palavras da antiga gerente-geral Ana Cristina Sales, que delineiam a missão do Caps Náuas, cuja atuação abrange quase duas décadas no atendimento a pacientes com transtornos mentais graves na região do Vale do Juruá e nos municípios fronteiriços com o Amazonas:

“O que faz o Caps Náuas uma referência no Acre é o trabalho de uma equipe multiprofissional, que há oito anos se especializa para prestar serviços de qualidade, com foco na garantia de direitos e no resgate da cidadania e autonomia dos usuários. Além disso, buscamos apoio dos demais setores da sociedade, mantendo sempre uma boa relação com os parceiros, e realizamos o matriciamento dentro da rede de saúde. Somos uma unidade com serviços diferentes dos ofertados nos ambulatórios, nas unidades básicas de Saúde e nos hospitais, pois usamos a lógica dos cuidados e da atenção psicossocial”.
[3]

Os CAPS têm como princípios fundamentais a atenção integral, a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a promoção da autonomia e o respeito aos direitos humanos das pessoas com transtornos mentais. Eles desempenham um papel essencial na promoção da saúde mental, na prevenção de recaídas, na redução do estigma associado aos transtornos mentais e na construção de uma rede de cuidado mais humanizada e inclusiva.

No fluxo do CAPS Náuas existem diversas atividades que visam apoiar os usuário deste serviço, atividades essas que tem um caráter acolhedor, educativo, terapêutico e recreativo para os usuários, dentre todas, destacamos a Abordagem de Rua, o grupo “Unidos Venceremos” e a Assembleia de Usuários e Familiares, acompanhados mais de perto pela extensão “Liberdade Caça Jeito”.

A Abordagem de Rua é uma dinâmica em que o CAPS vai em busca de pessoas em situação de rua e de abuso químico, que comumente são ignoradas por grande parte da sociedade. Nesta atividade, são prestados

serviços de assistência de saúde para os usuários, além disso, o caráter humano dessa atividade propõe diálogos entre os que atendem e os que são atendidos, para que assim se desenvolvam vínculos de confiança nessa relação. Esta atividade propõe enxergar a realidade do cenário do abuso de drogas na cidade da população em situação de rua sob o paradigma da redução de danos, ou seja, para que esses usuários possam vivenciar suas experiências da forma mais sadia e segura possível.

O grupo “Unidos venceremos” tem um caráter terapêutico e de apoio, no qual os usuários se reúnem com profissionais para conversas pessoais e partilhas delicadas do cotidiano, e também para análises de cada situação específica, onde os usuários contam seus relatos a respeito da luta contra a dependência química. Esta atividade se esforça ao máximo para acolher e demonstrar que os usuários não estão sozinhos nessa luta.

A Assembleia de Usuários e Familiares é um momento de conversa entre usuários, família e equipe, onde há a oportunidade de fala e escuta dos usuários acerca do atendimento, se há sugestões e ideias de melhora (pensando coletivamente). Nesse mesmo momento, aproveita-se para fomentar a formação de uma Associação de usuários de saúde mental a fim de fortalecer coletivamente a luta por melhores condições de atenção psicossocial no Vale do Juruá, especialmente a partir do protagonismo dos usuários e seus familiares.

As atividades acima narradas constituem as diretamente acompanhadas pela extensão “Liberdade caça jeito”. Porém, são inúmeras as atividades desenvolvidas pelo CAPS Náuas, não apenas em suas dependências, mas também em pontos comunitários da cidade, marcando datas importantes para essa população, como o 18 de Maio, dia da luta antimanicomial, a quadrilha dos usuários em Junho e o tradicional sarau “Louca expressão” em 10 de Outubro, dia mundial da Saúde Mental.

As atividades externas possuem um papel central no diálogo com a comunidade local a fim de combater os estereótipos contra quem convive com sofrimento psíquico agudo. Afinal, os manicômios não são apenas um lugar, mas uma prática cultural impregnada em toda a

sociedade de forma subestimar, criminalizar e violentar pessoas que convivem com transtornos mentais graves. De modo que promover um ambiente seguro e acolhedor também faz parte do tratamento desses sujeitos e, conseqüentemente, do exercício de seus direitos humanos (AMARANTE, 2007).

3. RESULTADOS

Na esteira das demandas frequentes dos usuários, foi concebido e organizado um material informativo pelos extensionistas, voltado para esclarecer aos usuários dos CAPS acerca de seus direitos e questões pertinentes à obtenção e utilização do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Durante uma das reuniões semanais da equipe, foi compartilhada a percepção de que os usuários dos CAPS estavam enfrentando dificuldades e incertezas em relação ao BPC. Alguns funcionários expressaram preocupação com a falta de informação dos usuários sobre como obter e usar o BPC, o que estava levando a inseguranças e impedindo alguns de iniciar o processo de solicitação do benefício. Enquanto outros usuários até mesmo evitavam sair de casa com medo de perder o BPC, tamanha a estigmatização e subestimação de quem convive com transtorno mental grave. Diante dessa demanda recorrente, os extensionistas conceberam e organizaram um material informativo para esclarecer os usuários sobre seus direitos e questões relacionadas ao BPC, visando ajudá-los a superar essas barreiras e obter o benefício de forma mais segura e confiante.

A interlocução dos resultados com a questão do BPC surge como resultado direto do acompanhamento das demandas dos usuários do CAPS Náuas, demonstrando o impacto positivo das ações de sensibilização e educação em direitos humanos no contexto da saúde mental.

Com uma linguagem clara e direta, o objetivo primordial é resolver dúvidas e promover o acesso à informação de forma descomplicada e eficaz. Esse material visa contribuir para a autonomia dos usuários, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para navegar pelo sistema e garantir o pleno

exercício de seus direitos. Este material se encontra disponível em anexo na seção 6 “ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, FOTOGRAFIAS E TABELAS”.

4. DISCUSSÃO

As políticas de Saúde Mental são frutos de lutas que permearam décadas até alcançar o patamar de desenvolvimento observado em algumas instituições atualmente, que ainda precisam melhor muito. A luta dessas instituições é contínua e significativa, pois buscam conciliar a falta de estrutura, equipe e material a um atendimento que vai impactar diretamente na vida dos indivíduos que necessitam de cuidado psicológico intenso e específico, bem como de seus familiares. Esta missão torna-se ainda mais desafiadora diante do desmonte que as políticas públicas brasileiras vêm sofrendo desde 2015.

Um dos grandes desafios da expansão dos tratamentos relacionados à saúde mental está em identificar qual diagnóstico e tratamento se encaixam em cada situação, evitando assim o foco apenas na “doença”, incentivando um olhar integral, particular e holístico para as pessoas em sofrimento psíquico, de forma a evitar violações de direitos nas soluções propostas. Dessa forma, a sociedade deve ser uma aliada forte e constante para democratizar e humanizar os tratamentos em saúde mental. No entanto, as práticas manicomiais que vigoraram por décadas no Brasil e no mundo, fincaram raízes no meio social, de forma que ainda persiste um meio ambiente hostil a tais sujeitos.

A Constituição Federal de 1988 foi a base para garantia dos direitos humanos e sociais, como a saúde, abordando o tema não apenas em relação à saúde física, mas também à mental. Apesar desses avanços, é evidente que se faz necessário aprofundar e humanizar abordagens e tratamentos referentes à saúde mental, bem como promover o exercício amplo e pleno dos direitos dessa população. O papel do direito é fundamental para que tais sujeitos possam encontrar e construir ambientes mais promissores para conseguirem desenvolver suas vidas e potencialidades de maneira digna, no que é essencial o exercício e garantia de

seus direitos fundamentais e, consequente, à maior estabilidade na saúde mental.

Nesse sentido, os profissionais e instituições do ambiente jurídico devem se prestar aliados da atenção psicossocial na promoção e defesa de seus direitos. Afinal, a violação de direitos e o cerceamento das cidadanias conferem sofrimento psíquico em todo ser humano e com essa população não é diferente. O acesso à saúde mental plena perpassa a condição de sujeito de direitos. O material educativo sobre o BPC, implementado pela equipe extensionista, foi a maneira encontrada para informar as pessoas atendidas sobre os direitos que possuem e facilitar o processo de obtenção de auxílios legítimos, olhando para seu lado social e humano. Desse modo, trazendo também um olhar diferente para aqueles que tem seus direitos diariamente violados, além de apresentar uma luz frente as dificuldades hodiernamente.

5. CONCLUSÃO

Com o desenrolar das atividades, ficou evidente a relação entre o Direito e a Psicologia, em específico com a área da saúde mental e em como os operadores de direito devem agir para apoiar as pessoas atendidas pelos CAPS a ter maior qualidade de vida.

O serviço ofertado por essa instituição se mostrou de grande importância para a sociedade em todas as frentes, ofertando serviços de enfermagem, psiquiatria, assistência social, arteterapia, psicologia – dentre tantos outros. Sempre pautando-se na importância de ampliar o alcance da voz e autonomia a esse grupo historicamente marginalizado, asilado e violado. Também foi possível observar as limitações do Direito e suas instituições em conferir meios que possam interferir concretamente na resolução de problemas, especialmente pela falta de políticas públicas especializadas e a real implementação da legislação voltada a esse público no estado do Acre. No todo, a parceria com o serviço tem sido de grande valor para observar e tentar compreender uma realidade tão complexa a fim de “caçar jeito” de construir um ambiente mais seguro, sadio e humano para essas pessoas.

6. ILUSTRAÇÕES, GRÁFICOS, FOTOGRAFIAS E TABELAS

Figura 1. Logo do Projeto de Extensão “Liberdade Caça Jeito: Saúde Mental e Direitos Humanos”

Figura 4. Página 3 do material sobre o BPC

Figura 2. Página 1 do material sobre o BPC

Figura 5. Página 4 do material sobre o BPC

Figura 3. Página 2 do material sobre o BPC

Figura 6. Página 5 do material sobre o BPC

Figura 7. Página 6 do material sobre o BPC

7. REFERÊNCIAS

[1] SANTOS, D. O papel do Direito nas Políticas Públicas de Saúde Mental. Dissertação de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Brasília, 2021.

[2] BRASIL. Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1981.

[3] MESQUITA, Eliel. Com 12 mil pacientes cadastrados, unidade de atenção psicossocial do Juruá atua na recuperação de vidas. Agência de Notícias do Acre, 2023. Disponível em: <<https://agencia.ac.gov.br/com-12-mil-pacientes-cadastrados-unidade-de-atencao-psicossocial-do-jurua-atua-na-recuperacao-de-vidas/>>.

[4] AMARANTE, Paulo. Dossiê O pesadelo da normalidade – Sofrimento Psíquico e Exclusão Estrutural. Revista Cult. Edição 292.

[5] SLOMP JÚNIOR, Helvo (org.). Projeto terapêutico como dispositivo para o cuidado compartilhado. Porto Alegre: Rede Unida, 2022.